

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DARSLARIDA TOPSHIRIQLARNI BAJARISHNI RAQAMLI TIZIMGA O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

p.f.f.d. ¹Mingboyev Ulug‘bek Xujayevich,

²Mustafoev Ahror Isoqulovich

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

akhrormustafoev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada veb-laboratoriya arxitekturasini ishlab chiqish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf eta oladigan zamon talablariga javob beradigan yangicha yondashuvdagi elektron tizimni yaratish, o‘quvchilar informatika va axborot texnologiyalari darslarida topshiriqlarni raqamli ta‘lim tizimidan foydalanib bajarish haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Veb-laboratoriya, vizuallashtirish, integrasiya, geometrik model, aqilli taqqoslash, arxiv ma‘lumotlar kutubxonasi.

Zamon shiddat bilan rivolanib borishi ta‘lim tizimiga yangicha yondashuvlarni va muammolarni raqamli texnologiyalardan foydalanib hal qilish imkoniyatini talab etadi. Hozirgi vaqtda kompyuter modellari aniq fanlar va ularni ilmiy tadqiqotlar olib borishda yoki amaliy muhandislik muammolarini hal qilishda dasturiy ta‘minotlar keng qo‘llanilmoqda. Bu esa ishning nafaqat sifatli tashkil etilishiga erishishni, balki vaqtni sezilarli daraja tejashga imkon beradi. Shunday ekan bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘un shaklga keltirish va raqamli tajribalar bilan amashtirish uchun xizmat qiladi. Biroq, raqamli tizimni shakllantirish ko‘plab texnik va tashkiliy qiyinchiliklar bilan bog‘liq, chunki raqamli tizim, qoida tariqasida, tegishli dastur paketining bir yoki bir nechta dasturlarini bajarishga qisqartirilmaydi, balki bir necha bosqichlardan iborat bo‘ladi. Masalan, qayta ishlash bosqichi, hisoblash bosqichi, amalga oshirish bosqichi, natijalarni vizuallashtirish bosqichlaridan iborat. Ta‘limda bajarilishi turli xil apparat va dasturiy ta‘minotdan foydalanish bilan bog‘liq.

O‘quv jarayonini amalga oshirishda o‘quvchilardan berilgan topshiriqlarni uyda bajarib kelishlari talab etiladi va o‘qituvchi shu bajarib kelgan topshiriqlari asosida o‘quvchilarni o‘tgan mavzu bo‘yicha baholaydi. Bundan ko‘rinib turibdiki uyga berilgan vazifalarni ba‘zi o‘quvchilar uyda bajara olmaydi. Nima uchun desangiz darsda o‘tilgan mavzu bo‘yicha amaliy topshiriqlar bajariladi. Lekin o‘quvchi barcha topshiriqlarni ham to‘liq tushuna olmaydi yoki bu mavzu bo‘yicha uyga berilgan topshiriqlar darsdagidan bir oz farq qiladi. O‘quvchi uyda topshiriqni bajarib ko‘radi, lekin u to‘g‘ri bajardimi yoki yo‘qmi buni bilish imkoni mavjud emas. Bu topshiriqni

to'g'ri bajaranganligini faqat maktabga kelgandan keyin o'qituvchi tekshirgandan keyin biladi yoki asksi bo'lishi ham mumkin. Yuqori sinflardagi darsliklarda amaliy mashqlarning javoblari darslikning oxirida mavjud emas. Agarda o'quvchi uyga berilgan topshiriqni bajara olmasa nima qiladi. Albatta uydagi ota va onasidan yoki boshqa oila a'zolaridan so'raydi. Bundan ko'rinib turibdiki barcha ota va onalar informatika va axborot texnologiyalari fanidan yetarli darajadagi bilimga ega emas. Bu quyidagi muammoni keltirib chiqaradi. O'quvchi topshiriqni bajara olmaganidan keyin darsga ya'ni maktabga borishni hohlamaydi. Maktabga borsa ham oxirgi partaga o'tirishga harakat qiladi. U o'ylaydi men oxirgi partaga o'tirsam o'qituvchi meni ko'rmaydi deb. Lekin o'qituvchi aynan shu o'quvchidan so'raydi. Bundan tashqari darsda xayol surib o'tiradi. Bu esa o'quvchini maktabga, ustozga va darsga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Bu muammoni yechimini amalga oshirish uchun nima qilish kerak? degan savol oldimizda turadi [1].

Ushbu muammoni hal qilishning istiqbolli yondashuvlaridan biri bu veb-laboratoriya tushunchasi. Veb-laboratoriya atamasi bitta veb-muhitda qo'llab-quvvatlaydigan dasturiy ta'minot va apparat tuzilishi sifatida tushuniladi. Laboratoriya individual va jamoaviy ilmiy tadqiqotlari, shu jumladan laboratoriya xodimlari tomonidan o'rganilgan mavzularning raqamli modellaridan foydalangan holda raqamli tajribalar o'tkazish, hisobotlar tuzish, maqolalar tayyorlash, natijalarni muhokama qilish seminarlar va uchrashuvlar rejalashtirish, laboratoriya faoliyati, o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Veb-laboratoriyaning xususiyatlariga kirish foydalanuvchilarga veb-brauzer orqali taqdim etiladi. Biroq, veb-laboratoriyalarning mavjud dasturlari yuqori samarali hisoblash uskunalari yordamida o'tkazilgan raqamli tajribalarni qo'llab-quvvatlamaydi. Sababi bu veb-laboratoriya dasturi o'quvchilarning bajarayotgan topshiriqlarini to'g'ri yoki noto'g'rilini, qaysi bandlarni qayta tekshirish va qaysi mavzuni qayta o'qish kerakligini o'quvchiga ko'rsatib turadi [2].

Biz oldimizga qo'ygan asosiy maqsadlarimizdan biri veb-laboratoriya arxitekturasini ishlab chiqish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf eta oladigan zamon talablariga javob beradigan yangicha yondashuvdagi elektron tizimni yaratish, shu jumladan yuqori samarali hisoblash tizimlaridan foydalanadigan muammolarga yo'naltirilgan veb-laboratoriyalarni joylashtirishga imkon beradigan tegishli tizim dasturlarini amalga oshirishdir. Veb-laboratoriya foydalanuvchilari oldida turgan vazifalar va bunday platformalarni amalga oshirish bo'yicha mavjud loyihalarni tahlil qilish asosida ushbu veb-laboratoriyalarning zarur funksional imkoniyatlari taklif qilinadi va bunday laboratoriyalarga qo'yiladigan talablar shakllantiriladi. To'liq ishlaydigan veb-laboratoriya quyidagilarni ta'minlashi kerak: 1) mavzu maydonlarining raqamli modellaridan foydalangan holda raqamli tajribalarni ishlab chiqish va o'tkazish; 2) veb-laboratoriya integrasiya va murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun raqamli modellarni amalga oshiradigan amaliy dasturiy ta'minot paketlaridan foydalanish (masalan, geometrik modelni yaratish, ma'lumotlar bazasini yaratish, hisob-kitoblar va natijalarni vizualizasiya qilish bilan bog'liq hisob-kitoblar); 3) dastur paketlarining bajarilishini qo'llab-quvvatlovchi apparat (serverlar, yuqori

samarali klasterlar, shu jumladan hisoblash tezlatgichlari, saqlash va ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari) mavjud veb-laboratoriyalarga integrasiya qilish; 4) ma'ruzalar va amaliy topshiriqlar tayyorlash; 5) veb-laboratoriya ma'lumotlarini saqlash va ulardan foydalanish; 6) raqamli tajribalar, dastur paketlari, apparat, hisobotlar, ma'lumotlar bilan hamkorlik; 7) veb resurslarni yaratish: kataloglar, havolalar, kutubxonalar (darsliklar, amaliy topshiriqlar, inforamtika va axborot texnologiyalari fanidan hisobotlar va boshqa nashr materiallari, shuningdek arxiv materiallar) va vaqt rejimida ishlash; 8) veb-laboratoriya materiallarini aqlli taqqoslash va qidirish; 9) topshiriqlarni bajarish uchun “onlayn” va “offlayn” veb-konferensiyalar va elektron forumlar tashkil etishdan iboratdir [3].

Xulosa qilib shuni aytish kerak ta'lim tizimida veb-laboratoriya vertual tizimidan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini va fanni yaxshi o'zlashtirishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mingboyev U.X. Some methodological issues of the formation of communicative competence of students using educational online resources // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 2, 2019 ISSN 2056-5852.

2. Mingboyev U.X. Pedagogical conditions for the formation of communicative competencies of students of vocational schools using interactive teaching methods // International Journal on Integrated Education. Volume 3, Issue XII, December 2020. Page 345-347.

3. Самоваров О. Разработка системного программного обеспечения для развертывания предметно-ориентированных веб-лабораторий // диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Автореферат. Москва. 2015. - 29 стр.

4. Самоваров О. Разработка системного программного обеспечения для развертывания предметно-ориентированных веб-лабораторий // диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Автореферат. Москва. 2015. - 29 стр.